

– В.Д. Бонч-Бруевич, Дядя Ваня (ставили десятки журналистов по одноименной пьесе А.П. Чехова) – В.А. Посельский.

В русской литературе широкое распространение получили псевдонимы, используемые в сатирических и юмористических произведениях, когда авторы с помощью контекста и каламбуров подбирают шуточные, комические псевдонимы. Состав псевдонимов зависит от жанровых особенностей произведений, которые используются очень часто в таких видах как фельетон, пародия, сатира, басня, эпиграмма и т.д. Такие псевдонимы можно отнести к разряду пайзонимов (от греч. *paizein* – ‘шутить’) – подписи, содержащие субъективную оценку, создающие насмешливое ироническое звучание, часто с выраженным комическим эффектом. Так, шутивно-ироническую коннотацию можно проследить в следующих псевдонимах: Друг Козьмы Пруткова – Ф.М. Достоевский, Журналист средних лет – В.М. Дорошевич, Никита Безрылов – А.Ф. Писемский и др.

Псевдонимы, как имена собственные в целом, являясь одной из языковых универсалий, представляют особый научный интерес, продиктованный спецификой их образования. Функциональный аспект псевдонимов имеет целенаправленную деятельность на преобразование и изменения онимов или на создание совершенно новых, вымышленных имен, несоответствующих действительности.

Таким образом, псевдонимы с комической направленностью представляют собой результат

эмоционально-мыслительной деятельности. Автора, отражающий его ментальное и социальное состояние.

Подытоживая вышесказанное, необходимо заметить, что лингвокультурный контекст псевдонимов позволяет рассмотреть особенности именования и функционирования данной единицы в различных языках, описать способы и средства образования новых моделей псевдонимной номинации.

Список литературы

1. Веронова И.Б. Текстобразующая функция литературных имен собственных. (на материале эпических произведений XIX-XX вв.): Автореф. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2000. – 24 с.
2. Джанузаков Т. Основные проблемы ономастики казахского языка: Автореф ... д-ра филол. наук. – Алма-Ата, 1976. – 28 с.
3. Кайдаров А.Т., Керимбаев К.А. Этнолингвистические аспекты казахской ономастики // Изв. АН КазССР. Сер. Филол. – 1990. - №3. – С. 3 – 13.
4. Керимбаев Е.А. Казахская ономастика в этнокультурном, номинативном и функциональном аспектах. – Алматы, 1995. – 248 с.
5. Реформатский А.А. О собственных именах. Псевдонимы // Семья и школа. – 1963. - №6. – С. 43
6. Суперанская А.В., Сулова А.В. Современные русские фамилии. – М., 1981. – 174 с.

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ «ПАНДЕМИЯ»: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Шолпан У.

*магистрант 2 года обучения филологического факультета специальности 7M01718 РЯЛ
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
Нур-Султан, Казахстан*

ASSOCIATIVE FIELD "PANDEMIC": LINGUISTIC EXPERIMENT

Ussenova Sh.

*Master's student of 2 years of study at the Faculty of Philology specialty 7M01718 RLL
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Nur-Sultan, Kazakhstan*

Аннотация

В центре исследования – особенности восприятия ассоциативного поля «пандемия». В статье охарактеризован лингвистический эксперимент, позволивший выявить частотные реакции на слово пандемия, отражающие особенности восприятия данного концепта разными группами респондентов. Результаты свободного ассоциативного эксперимента позволяют сформировать ассоциативное поле анализируемого слова и выделить тематические доминанты поля реакции, которые имеют значимость для респондентов. В результате данного лингвистического эксперимента подтверждена гипотеза о том, что в ассоциативном эксперименте выявляется отношение индивида и языка, индивида и мира, причем отношение сознательное и бессознательное. Эти отношения выражаются языковыми средствами и отражают понимание мира, его концептуализацию, а также стратегии общения и речевого существования индивида.

Abstract

The research focuses on the peculiarities of the perception of the concept of a pandemic. The article describes a linguistic experiment that made it possible to identify frequency responses to the word pandemic, reflecting the peculiarities of the perception of this concept by different groups of respondents. The results of a free associative experiment make it possible to form the associative field of the analyzed word and highlight thematic dominants

of the reaction field that are significant for the respondents. As a result of this linguistic experiment, the hypothesis was confirmed that the associative experiment reveals the relationship between the individual and the language, the individual and the world, and the relationship is conscious and unconscious. These relations are expressed by linguistic means and reflect the understanding of the world, its conceptualization, as well as the strategies of communication and speech existence of the individual.

Ключевые слова: Концепт, языковое сознание, ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, пандемия covid-19.

Keywords: Concept, language consciousness, associative experiment, associative field, covid-19 pandemic.

Сейчас уже не вызывает сомнений мысль, что самым значимым феноменом уходящего года оказалось слово «пандемия» как номинация ситуации, кардинально изменившей мир. Едва ли у кого бы то ни было могут возникнуть сомнения в особом коммуникативном статусе этого слова.

С лингвистической точки зрения интерес представляют вербальные средства, описывающие пандемию, образование новых лексических единиц, терминов и понятий, преобладающих в речи в настоящее время. Настоящее исследование посвящено содержанию концепта «пандемия», представленного как основного источника информации о происходящем в мире.

Ассоциативное поле - инструмент изучения концепта в национальной концептосфере при условии большого количества информантов, и в индивидуальной концептосфере, когда изучаются ассоциации отдельного человека. Если методом исследования языка можно считать моделирование семантического поля, то методом исследования мышления индивида является моделирование ассоциативного поля, так как ассоциации отражают отношения между понятиями и их элементами в нашем сознании и подсознании, то есть позволяет выявить их глубинные связи.

Ассоциативное поле слова является совокупностью ассоциаций на данное слово-стимул. Ассоциации от слова-стимула получаются при ассоциативных экспериментах. Ассоциативное поле формируется на основании обработки результатов ассоциативного эксперимента. [1, с. 47].

По мнению ученых, в концепте сконцентрированы многовековой опыт, культура и идеология каждого народа, которые синтезируются и фильтруются в тезаурусе языковой личности. Изучение концепта осуществляется при помощи различных способов, среди которых особое место занимает ассоциативный эксперимент [2, с. 17].

Ассоциативный эксперимент выявляет актуальное для человека психологическое значение слова, яснее определяет особенное отличие его реальной семантики от значения, представленного в словаре, фиксирует пространство ассоциирования, которое выходит далеко за границы словарных статей и представляет психическую реальность «живого» слова.

Возможности ассоциативного эксперимента позволили углубить понимание такого распространенного в современных реалиях концепта, как пандемия.

Принято считать, что ассоциативный эксперимент является одним из эффективных способов исследования языкового сознания и его национально-

культурной специфики, поскольку он позволяет выявить, каковы те ментальные образы мира, которые присущи представителям того или иного этноса. В связи со сказанным логично то, что ассоциативный эксперимент является наиболее разработанной техникой психолингвистического анализа семантики, вскрывающего объективно существующие в психике носителя языка семантические связи слов, языковые стереотипы - все то, что помогает впоследствии обобщить как «специфические черты менталитета». [3, с. 85].

Сегодня проводят многочисленные ассоциативные эксперименты, но ученые как Архипова (2011), Джанаева (2008), Крузе, Панкхёрст и Шарвуд Смит (1987) утверждают, что в современной прикладной психолингвистике разработаны три основных вида этого эксперимента. Первый из них, называемый еще свободный ассоциативный эксперимент, предполагает, что «испытуемым не ставится никаких ограничений на словесные реакции» [4, с. 7]. Испытуемые отвечают первым, и только одним, словом-реакцией на какое-то слово-стимул, а экспериментом не ограничиваются «ни формальные, ни семантические особенности слова-реакции» [5, с. 14]. Второй вариант, направленный ассоциативный эксперимент, подразумевает, что в нем испытуемых ограничивают при их ответах. Это делают разными способами, например, испытуемому предлагается «дать слово противоположное по значению» (там же), или «давать ассоциации определенного грамматического или семантического класса (например, подобрать прилагательное к существительному)» [5, с. 7]. Цепочный (цепной) ассоциативный эксперимент является третьим вариантом. В нем испытуемому предлагается давать реакции на стимул без формальных или семантических ограничений, но в отличие от свободного, в этом эксперименте от испытуемого ожидается любое количество слов, т.е. более одного слова.

С целью выявления и построения ассоциативного поля пандемия в национальном сознании мы провели свободный ассоциативный эксперимент.

В эксперименте приняло участие 161 человек. Методом случайной выборки были опрошены жители г. Нур-Султан в возрасте от 13 до 41 года и выше и разделены на 4 основные группы (13-17, 18-25, 25-40, 41 и старше).

В рамках свободного ассоциативного эксперимента испытуемым была предложена следующая инструкция: «Напишите любое слово, которое приходит Вам в голову, когда вы слышите слово «пандемия». Укажите возраст». Респонденты должны были написать свои реакции в течение 1-2 минут.

Анализ материалов свободного ассоциативного эксперимента позволил нам представить модель структуры ассоциативного поля «пандемия» в языковом сознании респондентов, выявить его ядро и периферию.

Слова-реакции (ассоциации) по степени частотности распределились следующим образом:

Пандемия – карантин 29, маска 25, вирус 9, болезнь 6, дистанционка 7, вакцина 5, смерть 4, коронавирус 3, эпидемия 3, covid 3, страх 3, заражение 3, локдаун 3, ограничение 3, дом 2, антисептик 2, красная зона 2, опасность 2, инфекция 2, усталость, сон, хаос, бедствие, безработица, тишина, суэта, слезы, скукота, разлука, отдых от социума, политика, новые увлечения, новые знакомства, мысли, надоедливость, одиночество, грусть, дискомфорт, гречка, геноцид, перемены, прикол (количество испытуемых – 161, всего реакций – 161, единичных – 23, разных – 44, отказ - 0).

Традиционно классификация ассоциативных реакций испытуемых базируется на выделении синтагматических и парадигматических ассоциаций, выделяется типология по характеру связи). Например, мы можем выделить такие ассоциации:

Парадигматические ассоциации: *карантин 29, маска 25, вирус 9, болезнь 6, дистанционка 7, вакцина 5, смерть 4, коронавирус 3, эпидемия 3, covid 3, страх 3, заражение 3, локдаун 3, ограничение 3, дом 2, антисептик 2, красная зона 2, опасность 2, инфекция 2, усталость, сон, хаос, бедствие, безработица, тишина, суэта, слезы, скукота, разлука, политика, мысли, надоедливость, одиночество, грусть, дискомфорт, гречка, геноцид, перемены, прикол*

Синтагматические ассоциации: *красная зона 3, отдых от социума, новые увлечения, новые знакомства,*

Обязательным является типология ассоциатов по содержанию связи. Таких классификаций много. Мы выделили классификацию по семантическим отношениям или по содержанию связи:

1) Реакции, отражающие семантические множители стимула, т.е. его объективную семантику: *пандемия – карантин, локдаун, ограничение, эпидемия, коронавирус, covid.*

2) Реакции с эмоционально-оценочной коннотацией, в которых выражено отношение информанта к предъявленному стимулу: *болезнь, смерть, страх, опасность.*

3) Реакции, отражающие типичную ситуацию функционирования стимула, выражающие актуальное действие с предметом, состояние: *вирус, вакцина, маска, антисептик.*

Для того чтобы описать когнитивные признаки, присущие нашим словам-стимулам, мы провели анализ по концептам, сгруппировав реакции тематически. Признаки приводятся по убыванию их стереотипности в языковом сознании. Единичные ассоциаты здесь не учитываются. И результатом является описание ядра и периферий (ближней, дальней и крайней). Ядро – самая высокочастотная группа, крайняя периферия – самая низкая по частотности.

Ядро составляют наиболее актуальные для носителей языка ассоциации, а периферию – менее значимые ассоциации. Ядерными реакциями стимула «пандемия» в языковом сознании испытуемых являются следующие: *карантин 29, маска 25, вирус 9, болезнь 6, дистанционка 7, вакцина 5, смерть 4.*

Периферия: *коронавирус 3, эпидемия 3, covid 3, страх 3, заражение 3, локдаун 3, ограничение 3, дом 2, антисептик 2, красная зона 2, опасность 2, инфекция 2.*

Полученные результаты можно обобщить следующим образом.

Всего мы выделили пять групп:

1. «Новые реалии жизни» 42 включает в себя все те новые обстоятельства, с которыми люди столкнулись во всем мире с пришествием коронавируса: *карантин 29, дистанционка 7, локдаун 3, ограничение 3, красная зона 2.*

2. Средства гигиены, используемые во время карантина 27: *маска 25, антисептик 2.*

3. Болезнь 18 - *болезнь 6, смерть 4, заражение 3, страх 3, инфекция 2.*

4. Обозначения вируса и вызываемого им инфекционного заболевания 15: *вирус 9, коронавирус 3, covid 3.*

5. Обозначение масштабов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 3: *эпидемия 3.*

Из приведенных выше примеров ясно, что вошедшее в массовое употребление понятие само подобно вирусу: гармонично встраивается в язык и существует по принятым в нем законам. Оно также обладает высокой социальной варьированностью, которая зависит от используемых нами источников информации. В итоге, когда мы говорим об одном и том же понятии, мы иногда подразумеваем совершенно разные вещи: для кого-то «пандемия» сродни карантину, для кого-то — подобен смертельной болезни. И в первом случае его психо-эмоциональная насыщенность значительно ниже, чем во втором.

Подобные цепи синонимов и ассоциаций существуют для каждого известного понятия, однако не для тех, которые ранее были неизвестны. Именно в яркие, значимые периоды истории, например, пандемии, мы наблюдаем формирование таких полей. И появление в контексте таких слов как, например, «локдаун» или «карантин» значительно расширяют понимание нового термина в сознании общества.

Результаты ассоциативного эксперимента, примененного при исследовании языкового сознания информантов, позволяют сделать следующие выводы:

1) слова-стимулы, относящиеся к ассоциативному полю «пандемия», «притягивают» к себе слова-реакции, значительная часть которых также будет входить в состав данного поля, что объясняется спецификой её обращения в языковом сознании: избыточный поток информации, возникший вокруг пандемии, провоцирует панику в обществе

и параллели с эпидемиями мирового масштаба в прошлом.

2) бóльшая доля пересечений реакций со стимулами приходится на слова-синонимы, а также сопутствующие ему понятия;

3) возрастная принадлежность информантов обуславливает специфику их реакций;

4) использование респондентами в подавляющем большинстве безоценочных, нейтральных реакций, в которой слова-ассоциации представлены в основном именами существительными.

Таким образом, психолингвистический ассоциативный эксперимент является весьма продуктивным и информативным приемом в изучении языкового сознания людей. Полученные результаты позволяют судить о сходстве в строении ассоциативного поля «пандемия» в речи информантов. Проведенные исследования показали, что первоначально пандемия - это безоценочная, стилистически нейтральная номинация происходившей ситуации. С течением времени и развитием ситуации меняется отношение общества к предмету речи, что вызывает развитие семантики и, как следствие, формирование новых, в том числе переносных значений, которые начинают функционировать в медиапространстве самостоятельно. Очевидно, что полученный в результате эксперимента материал необходимо подвергнуть более глубокому и тщательному анализу, однако и на данном этапе реакции респондентов позволяют судить о наиболее актуальных для них в данный период словах-стимулах, об их отношении к явлениям и процессам,

происходившим данный период, отношение к болезни и т.д.

Список литературы

1. Архипова, С.В. Ассоциативный эксперимент в психолингвистике. Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура.- 2018.- № 4.- С. 6-9.

2. Белянин В.П. Лингвистический шок.- М., 2020.- 245 с.

3. Бурнаева К. А. Ассоциативное поле как способ моделирования фрагмента языкового сознания //Вестник МУ. - Серия Филологическая.- 2014.- № 5.- С. 24

4. Джамбаева Ж.А. Ассоциативный эксперимент: методологические основы. // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. - №1 (92). - Астана, 2013. - С. 17-21

5. Джанаева В.В. К вопросу о свободном ассоциативном эксперименте. //Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – № 5.- С. 20-24

6. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. От теории словесности к структуре текста. Антология. Москва: Academia, 1997.- 281 с.

7. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж: Истоки, 2001.- 321 с.

8. Родионова Т.В., Привалова В. Ассоциативный эксперимент как один из приемов исследования языкового сознания медиков // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика.- 2015.- Т. 15 вып. 2.- С. 14-16